

EXECUTIVE SUMMARY

ANSATZPUNKTE ZUR VERBESSERUNG DER RESILIENZ UND AGILITÄT DES ÖSTERREICHISCHEN FTI-ÖKOSYSTEMS

Ergebnisse eines Foresight Pilot-Workshops des
FORWIT

Dana Wasserbacher
Katja Lamprecht
Matthias Weber

31.01.2025
Version 2
DOI: 10.5281/zenodo.15002587

ZUSAMMENFASSUNG DER WORKSHOP-ERGEBNISSE

Für ein Beratungsgremium wie den Rat für Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung (FORWIT) ist es zentral, über das Heute des österreichischen FTI-Systems hinauszudenken, um dynamischen Veränderungen in der Zukunft offen begegnen zu können. In einer Zeit, in der Krisen, Katastrophen und Umbrüche auf der Tagesordnung stehen, ist es wichtig auf Kommendes und Unerwartetes vorbereitet zu sein. Zu diesem Zweck hat der FORWIT in einem Pilot-Workshop zusammen mit Foresight-Expert:innen des AIT unterschiedliche, durch externe Schocks ausgelöste Zukunftsdynamiken mit Relevanz für das FTI-System ausgelotet. Die vorliegende Zusammenfassung bereitet die Ergebnisse der Diskussionen während des Workshops auf.¹

Globale Umfeldentwicklungen mit Relevanz für das österreichische FTI-System

Um Wirkungspfade gedanklich durchspielen zu können braucht es zuerst eine Vorstellung davon, wie es in einer zukünftigen Welt, in der ein unerwartetes Ereignis stattfindet, aussehen könnte. Der FORWIT hat selbst vier zukünftige Herausforderungen beschrieben, die als Ausgangspunkte der Diskussion am Workshop waren: i) das fragile gesellschaftliche Vertrauen in Wissenschaft und Demokratie, ii) die volatile äußere Sicherheitslage, iii) die Transformation zur Nachhaltigkeit und iv) die Entwicklung neuer Technologien. Daraus lassen sich weitere, mögliche Entwicklungen und Trends ausloten. So ist es z.B. vorstellbar, dass in einer Welt, in der kein gesellschaftliches Vertrauen in Wissenschaft mehr besteht, auch das Bildungsniveau abnimmt und die Bevölkerung sich zunehmend polarisiert. Eine mögliche Disruption, die in einer solchen zukünftigen Situation auftreten könnte, wäre das plötzliche Zersplittern und Verschwinden der gemeinsamen öffentlichen Meinungssphäre.

Umfeldentwicklungen, die mit dem **fragilen gesellschaftlichen Vertrauen in Wissenschaft und Demokratie** einhergehen, sind die zunehmende gesellschaftliche Polarisierung, das abnehmende Bildungsniveau, der Gender-Gap und geopolitische Unsicherheiten. Wachsende soziale Ungleichheiten und der Anstieg an Fake News tragen zur Wissenschaftsskepsis in Österreich bei, was das Vertrauen in wissenschaftliche Institutionen und Erkenntnisse untergräbt. Darüber hinaus fehlen in der Wissenschaft die Bezüge zur Lebensrealität der Menschen, was das Vertrauen weiter sinken lässt. Die Attraktivität universitärer Karrieren nimmt ab und der Wissenschaftskommunikation fehlt die notwendige Breitenwirksamkeit. Der Gender-Gap, der sich vor allem in der mangelnden Präsenz von Frauen in der FTI widerspiegelt, besteht weiterhin. Eine mögliche Finanzpolitik, die auf Kürzungen setzt, könnte vor allem Grundlagenforschung und jene FTI-Aktivitäten betreffen, die keine unmittelbar sichtbaren Resultate liefern, jedoch für den langfristigen Erfolg des FTI-Systems essenziell sind. Auch die Ungleichheiten im nationalen Bildungssystem steigen; es wird durch nicht ausreichend berücksichtigte Effekte der Migration zunehmend belastet, was langfristige Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und das FTI-System haben könnte.

In Hinblick auf die **volatile äußere Sicherheitslage** spielen Umfeldentwicklungen wie geopolitische Spannungen und die Zunahme von globalen Wirtschaftskonflikten eine Rolle für das österreichische FTI-System. Die verschärften Auseinandersetzungen zwischen den USA und China führen zu einer weiteren Entkopplung der Technologiewelten, was die internationale Kooperation im Bereich Forschung und Innovation erschwert. Europa ist zunehmend von den U.S.A. in Schlüsseltechnologien abhängig, während der Zugang zu chinesischer Technologie schwieriger wird. Gleichzeitig belasten Exportkontrollen und geopolitische Spannungen die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Europa und anderen globalen Akteuren. Der technologische Rückstand in kritischen Bereichen, insbesondere in der KI und im autonomen Fahren, verstärkt die Abhängigkeit von den USA und führt dazu, dass europäische Unternehmen im internationalen Wettbewerb an Boden verlieren. Auch die Verteidigungsfähigkeit der EU steht zur Disposition: die Notwendigkeit, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, könnte zu einer weiteren Belastung bzw. Umverteilung der Forschungsbudgets führen.

Die Umfeldentwicklungen in den Bereichen **Transformation zur Nachhaltigkeit** und **Entwicklung neuer digitaler Technologien** sind ambivalent. Während der Umstieg auf eine nachhaltige Wirtschaft neue Chancen für Innovationen bietet, sind damit untrennbar auch soziale und ökologische Herausforderungen verbunden. Die zunehmende Relevanz von Technologien für die Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Entwicklung fordert neue Kompetenzen und Forschungsansätze. Gleichzeitig bringen neue digitale Technologien sowohl

¹ Auch wenn es sich dabei um Explorationen möglicher zukünftiger Entwicklungen handelt, so ist diese Zusammenfassung im Folgenden weitgehend im Indikativ gehalten, um die Lesbarkeit zu erhöhen.

Potenziale als auch Risiken mit sich: sie versprechen große Effizienzgewinne, bergen jedoch auch das Risiko, die gesellschaftliche Polarisierung und den Demokratieverlust zu verstärken, z.B. durch gezielte, algorithmische Manipulation (Falschinformationen, Wahlmanipulationen, etc.). Dies könnte zu steigendem Widerstand gegenüber notwendiger Veränderung in Europa und in Österreich führen, aber auch wachsenden Zusammenhalt in Europa bedeuten, z.B. in der Gestaltung von Liefer- und Wertschöpfungsketten. Die vermehrten Diskussionen über technologische Souveränität, Forschungssicherheit und internationale Kooperation im EU-Forschungsrahmenprogramm sind Beispiele dafür. Europa steht vor der Herausforderung, sich als geopolitisch relevante Akteurin zu behaupten, während sie gleichzeitig mit internen bürokratischen Hürden und äußeren geopolitischen Spannungen konfrontiert ist.

Krisen, Disruptionen und kritische Unsicherheiten

Die Krisen, Disruptionen und kritischen Unsicherheiten, die sich aus den skizzierten Zukunftsentwicklungen ergeben reichen von der Eskalation geopolitischer Spannungen bis hin zu einer Unterbrechung europäischer Lieferketten. Insgesamt wurden aus der Diskussion der zukünftigen Umfeldentwicklungen **neun disruptive Ereignisse** abgeleitet, die im Eintrittsfall eine hohe Wirkung auf das österreichische FTI-System hätten.

1) Eskalation geopolitischer Spannungen

U.S.-amerikanische und chinesische Technologiewelten sind entkoppelt, Europa gerät zwischen die Fronten. Exportkontrollen, Black-Listing und IPRs erschweren die internationale Kooperation, Europas Forschungsbudgets sind unter Druck.

2) Technologischer Lockout

Europäische Produkte können in den USA kaum noch reüssieren. Abhängigkeiten von U.S.-amerikanisch dominierten Technologiefeldern nehmen zu, z.B. in der KI oder beim autonomen Fahren. Europa kommt aufgrund der regulativen Zersplitterung als Pilotmarkt nicht in Frage. Die Erschließung des indischen Markts ist ungewiss, die Abkehr Europas von China rückt den afrikanischen Markt in weite Ferne.

3) Zerfall der EU

Der Rückzug der USA aus der NATO hinterlässt die EU ohne die schützende Hand Amerikas. Der Ukraine-Konflikt weitet sich aus und weitere Länder nähern sich an Russland an. Es droht der Zerfall der EU.

4) Unhinterfragte Lügen

Unhinterfragte Lügen verbreiten sich unkontrolliert über soziale Medien und tragen zur Fragmentierung der Meinungsbildung bei. Technologie-Tycoons erlangen enorme Macht und Einfluss in der Weltpolitik. Zunehmende Ungleichheiten vergrößern die Instabilität und Spaltung der Gesellschaft.

5) Kollaps der öffentlichen Medien

Die öffentlichen Medien sind vollständig privatisiert. Der öffentliche Diskurs zersplittert in digitale plattformabhängige Informationsblasen. Parteimedien politischer Gruppen gewinnen an Einfluss. Eine gemeinsame öffentliche Meinungs-Sphäre gibt es nicht mehr.

6) Kollaps des Schulsystems

Die Schulinfrastruktur ist kritisch überlastet und Steuerungsprozesse kommen zum Erliegen. Immer mehr Lehrkräfte und Schüler*innen leiden an Burn-out, was hohe Drop-out Raten auf beiden Seiten zur Folge hat.

7) Wechsel zur illiberalen Demokratie

Formal besteht weiterhin eine Demokratie, real wird sie alles andere als gelebt. Entscheidungen werden top-down getroffen, Governance erfolgt in einem starren Korsett. Das FTI-System erhält starke thematische Vorgaben.

8) Anbruch der Diktaturen

Mit der Wahl in den U.S.A. verwandeln sich immer mehr Demokratien in Diktaturen, die eine Illusion von Freiheit aufrechterhalten und nähren. Die Gesellschaft wird gezielt durch Algorithmen manipuliert (Fake News, Wahlbeeinflussungen, Überwachung).

9) Europäische Lieferketten reißen ab

Die Europäischen Lieferketten reißen ab. Von heute auf morgen sind Rohstoffe und bestimmte Produkte nicht mehr erhältlich. Der Schwarzmarkt erlebt einen Aufschwung.

Wirkungspfade ausgewählter Disruptionen

Wirkungspfade umfassen eine Abfolge von verzweigten Kausalbeziehungen, die sich von Ereignissen oder Maßnahmen über deren Outputs bis hin zu Outcomes (d.h. Verhaltensänderungen) und Impacts (d.h. Systemveränderungen) erstrecken und dabei komplexe Dynamiken auslösen können. Vor dem Hintergrund der vier globalen Herausforderungen stand im Workshop die gezielte Exploration möglicher *zukünftiger* Wirkungspfade im Mittelpunkt (für methodische Anmerkungen siehe den Annex).

Konkret wurden die folgenden vier Explorationen disruptiver Entwicklungen ausgearbeitet:

- Eine **Unterbrechung europäischer Lieferketten** könnte sich kurzfristig sogar positiv auf das österreichische FTI-System auswirken, während längerfristig Wohlstandsverluste unvermeidbar wären. Die positiven Effekte wären die Zunahme regionalen Konsums, die Veränderung hin zu Kreislaufwirtschaft und der steigende Forschungsbedarf, um kreative Lösungen zu entwickeln. Adaptive Bedarfe würden sich auch im Bereich Finanzsystem, Regulierung, und Steuern zeigen, wo notwendige Steueranpassungen, vor allem auf Importe, vorgenommen werden müssten, um den Schock abzufedern. Die Unterbrechung europäischer Lieferketten birgt hohes disruptives Potenzial, was aber nicht mit Funktionsstörungen gleichgesetzt werden kann, da das Ereignis in Hinblick auf Gründungen auch positive Wirkungen, z.B. spontane Unternehmensgründungen, die auf entstehende Marktlücken reagieren, haben kann. Im Bereich der Digitalisierung, die in Anbetracht dringenderer Probleme (z.B. Grundversorgung) an Relevanz verlieren würde, wäre vor allem die Verfügbarkeit von Hardware langfristig gefährdet. Langfristig könnte die Disruption sehr wohl Funktionsstörungen auslösen und eine sinkende Effizienz und Effektivität des FTI-Systems zur Folge haben.
- Der globale **Wandel von Demokratien zu Diktaturen** beeinflusst auch Österreichs FTI-System. Algorithmen-getriebene Manipulation fördert Konflikte, während nationale Selbstbezogenheit Trägheit und Resilienz-Barrieren schafft. Strategien zur Einbindung von Bürger*innen und gesellschaftsrelevante FTI-Gestaltung könnten diesem Transformationsbedarf begegnen. Gleichzeitig ist zu befürchten, dass sich die inhaltlichen Prioritäten z.B. in Richtung „Defence Research“ verschieben, Ressourcen abgezogen werden und FTI-Querschnittsthemen wie Klima, Kreislaufwirtschaft oder Geschlechtergerechtigkeit infrage gestellt werden. Unternehmensabwanderung und Prozessverlagerungen könnten das FTI-System schwächen, während Nischengründungen zunehmen könnten. Um das FTI-System adaptiver zu gestalten, wäre es ratsam Förderprioritäten klar kommuniziert, Forschungsakteure in ihrer Autonomie unterstützt und gesellschaftliche Beiträge der Forschung bewertet werden.
- Ein **Kollaps des Schulsystems** in Österreich würde langfristig erhebliche Auswirkungen auf das gesamte FTI-System haben. Kurzfristig sind die direkten Effekte vor allem auf Bildung und Unternehmens-FTI spürbar, mit indirekten Folgen für die akademische Forschung. Eine mangelhafte Grundbildung könnte das Vertrauen in Wissenschaft und Bildung schwächen und soziale Mobilität behindern, was langfristig die gesellschaftliche Stabilität gefährden würde. Ein sinkendes Bildungsniveau würde zudem die internationalen Verflechtungen verringern und den Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte verschärfen, was zu einem Mangel an Forschungspersonal führen könnte. Besonders betroffen wären die tertiäre Bildung und akademische Forschung, die durch Personalmangel und steigenden Arbeitsdruck beeinträchtigt würden. Zudem könnte der Kollaps des Schulsystems zu einem Verlust an Geschlechtergerechtigkeit führen, was vor allem Frauen in Wissenschaft und Forschung betreffen würde. Transformative Maßnahmen wären notwendig, um das FTI-System langfristig resilienter zu gestalten und diesen disruptiven Auswirkungen entgegenzuwirken.
- Unter dem Titel **Angriff auf die europäische Lebensweise** werden mehrere Disruptionen zusammengefasst: **die Eskalation geopolitischer Spannungen, ein möglicher technologischer Lockout, der zunehmende Zerfall der EU, die Ausbreitung unhinterfragter Lügen im öffentlichen Diskurs**, deren Einflüsse das europäische Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell untergraben. Wirtschaftlich gerät Europa durch die hohe technologische Dynamik der USA und Chinas zunehmend ins Hintertreffen und kann seine verbindende und ausgleichende Rolle auf internationaler Ebene, nicht zuletzt durch Handelsbeziehungen, nicht mehr wahrnehmen. Europa gerät zunehmend in die Konfliktlinien zwischen den beiden großen Machtblöcken. Dadurch kann seine auf Fairness und

Konsens bedachte gesellschaftliche Entwicklung nicht mehr durch entsprechende soziale Ausgleichsmechanismen finanziert werden; ein Mechanismus, der aber angesichts einer wachsenden Polarisierung und eines erstarkenden Populismus und Nationalismus umso wichtiger wäre. Erschwert wird diese Situation aufgrund der unmittelbaren militärischen Bedrohung durch Russland, die eine schwere wirtschaftliche und politische Belastung darstellt.

Insbesondere das vielschichtige vierte Beispiel zum Angriff auf die europäische Lebensweise besitzt **beachtliche Wirkmächtigkeit**. Eine solche Entwicklung beeinträchtigt Europas internationale Verflechtungen, Souveränität und Sicherheit, Standortattraktivität, Klima und Umwelt, Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmens-FTI, Gründungen, Finanz- und Kapitalmärkte, akademische Forschung und Geschlechtergerechtigkeit. In den internationalen Verflechtungen nehmen Sicherheitsbedenken in Hinblick auf den Ukraine-Konflikt zu, die auch die Forschung und Innovation betreffen, insbesondere in Form von Spionage- und nachrichtendienstlichen Aktivitäten. Geopolitische Spannungen führen zu einer Reduktion von Auslandsinvestitionen in Forschung und Entwicklung, was den Standort Europa, vor allem im Hinblick auf militärische und Sicherheitsrisiken, für globale Investoren zunehmend unattraktiv macht. Die Souveränität und Sicherheit werden auch durch Konflikte in und um die Taiwanstraße bedroht, was zu Disruptionen in globalen Lieferketten führt und den Zugang zu wichtigem digitalen Technologie-Knowhow erschwert.

In diesem Zusammenhang gewinnen heimische kritische Forschungs- und Technologieinfrastrukturen zunehmend an Bedeutung für den Industriestandort. Im Bereich der Standortattraktivität zeigt sich eine zunehmende Schwierigkeit bei der Mobilität von Arbeitskräften zwischen China und der EU, was als Anpassungsreaktion auf geopolitische Veränderungen zu verstehen ist. In Bezug auf Klima und Umwelt wird die Forschung zu alternativen Lösungen in Anbetracht zukünftiger Herausforderungen immer wichtiger, auch um die grüne Transition leistbar zu gestalten. Betroffen sind auch die Wettbewerbsfähigkeit und die Unternehmens-FTI durch Lücken im europäischen IP-Schutz und damit leichten Umgehungsmöglichkeiten. Zusätzlich ziehen die USA wachsende Unternehmen aus Europa ab, nicht zuletzt aufgrund der ungünstigen Rahmenbedingungen auf dem europäischen Binnenmarkt und insbesondere im Finanzsektor. Die Finanzierung von Gründungen und deren Skalierung bleibt aufgrund des weiterhin begrenzten Zugangs zu Risikokapital unzureichend. Europa ist nicht attraktiv genug für globale Kapitalmärkte und um große Auslandsinvestitionen anzuziehen. Die Spannungen zwischen den USA und China wirken sich zusätzlich negativ auf die Auslandsinvestitionen in Europa aus. In der akademischen Forschung sorgt der Rückgang öffentlicher Forschungsbudgets für Druck auf die Grundlagen- und angewandte Forschung. Besonders die Industrie-Forschung leidet unter der Schwächung der industriellen Leistungsfähigkeit. Die Verstärkung politisch konservativer Strömungen und das Zurückdrängen eines liberalen Wertekanons führt zu einer Abschwächung der Mobilisierung von Frauen in der Forschung und den MINT-Fächern.

Maßnahmen zur Erhöhung der Resilienz und Agilität des österreichischen FTI-Systems

Zur Stärkung der Resilienz und Agilität des österreichischen FTI-Systems werden verschiedene Maßnahmen angesprochen. Zunächst sollte die Legitimität der Forschung durch stärkere Bürger*innen-Beteiligung, wie Bürgerforen, und durch eine transparente Kommunikation von Förderentscheidungen verbessert werden. Eine verstärkte Wissenschaftskommunikation kann helfen, negativen Schlagzeilen entgegenzuwirken, während neue Qualitätskriterien für Forschung, die deren gesellschaftliche Relevanz und Resilienz betonen, eingeführt werden könnten. Um das Bewusstsein für die Bedeutung von FTI zu steigern, sollten die Bedrohung der europäischen Lebensweise und die Rolle von Forschung in Bereichen wie „Dual-Use“ und Verteidigung hervorgehoben werden. Weitere Maßnahmen umfassen Bürokratieabbau und die Einführung von Experimentierräumen, um kreative Freiräume zu schaffen. Im Bereich der Frauenförderung könnten private Kinderbetreuungsangebote und Kooperationen zwischen Universitäten und Unternehmen geschaffen werden. Zur Bewältigung des Wettbewerbs um Fachkräfte könnten die Einführung von Doppelstaatsbürgerschaften und die Verbesserung der Willkommenskultur, etwa durch Sprachkurse und optimierte Nostrifizierungsverfahren, hilfreich sein. Zudem sollte die Forschung auf die Reduktion von Abhängigkeiten in Bereichen wie Materialien und Versorgungsketten ausgerichtet werden. Ein Fokus auf die Verbesserung des europäischen Brandings und die Einführung neuer Finanzierungsmodelle könnten langfristig das Vertrauen in FTI stärken und die Unabhängigkeit von externen Akteuren fördern.

Die Ergebnisse des Workshops verdeutlichen, dass angesichts globaler Herausforderungen und disruptiver Entwicklungen noch Anpassungsbedarf besteht, um das österreichische FTI-System widerstandsfähiger und agil zu gestalten. Die Erosion der Demokratie, gepaart mit geopolitischen und technologieinduzierten Veränderungen, könnte die Standortattraktivität schwächen, die internationale Vernetzung gefährden und Forschungsprioritäten verschieben. Gleichzeitig unterstreichen die Ungleichheiten im Bildungssystem sowie die Abhängigkeit von internationalen Fachkräften die Notwendigkeit, das heimische Bildungssystem zu stärken. Die enge globale Vernetzung Europas birgt Risiken, die durch robuste Wissensinfrastrukturen und resilientere Lieferketten abgefedert werden müssen. Zudem muss FTI als Treiber gesellschaftlicher Resilienz stärker in den öffentlichen Diskursen sichtbar werden, um ihre Rolle für zentrale Anliegen wie Klimawandel, Gleichberechtigung, Wohlstand und Lebensqualität im Fokus zu halten. Der Aufbau alternativer Versorgungsstrukturen kann kurzfristig helfen, ist jedoch keine nachhaltige Lösung. Ein zentraler Hebel liegt in der gezielten Förderung von Forschungs- und Innovationspersonal sowie in langfristigen Finanzierungsmodellen für Forschung, Technologieentwicklung und Durchbruchinnovationen. Gleichzeitig sollte das FTI-System kooperative Forschung und den Zugang zu Schlüsseltechnologien stärker vorantreiben. Neue internationale Kooperationsformate, etwa mit den USA und China, bieten zusätzliches Potenzial, um das österreichische FTI-System in Zukunft robuster aufzustellen.